

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СТУПЕНЧАТОГО СТЕРЖНЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Турапов Эсиргап Избасарович

доцент кафедры «Технология машиностроения» Алмалыкского филиала
Ташкентского государственного технического университета имени
Ислама Каримова

Носирхужаев Иброхим Содик Алауддин угли

ассистент кафедры «Технологические машины и оборудование»
Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического
университета имени Ислама Каримова

Эргашалиева Сарвиноз Дилмуродовна

одарённая студентка 2-курса кафедры «Технология машиностроения»
Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического
университета имени Ислама Каримова

Аннотация: В данной статье рассмотрены стержень изготовлен из цельного материала, на который действует следующая сила: P . Основном решение задачи выполняется как при статически определимых задач стержня. Приведены расчеты и ответы. Некоторые величины предоставлены по ГОСТу

Ключевые слова: внешняя сосредоточенная нагрузка, допускаемое нормальное напряжение, площадь поперечного сечения, перемещение Гука.

P – внешняя сосредоточенная
нагрузка, Н;

a – длина участка стержня, м;

A – площадь поперечного

E – модуль упругости

материала, выбираем по ГОСТу со

справочника, Н/м^2 ;

$[\sigma]$ – допускаемое нормальное

напряжение, выбираем по ГОСТу со

справочника, Н/м^2

Рис. 5"а"

Решение:

1. Основное условие таково, что в сечениях В-В и К-К перемещение от внешних сил равняется нулю, т.е. $\Delta l_B = 0$; $\Delta l_K = 0$, (рис.5.а)

2. Освобождая стержень от связей в сечении В-В и К-К, заменим опорными силами реакции R_B и R_K (5 – рис.б)

. Составляем уравнение равновесия для полученной системы;

$$\Sigma F_{iy} = 0 \rightarrow R_B - 5P + 3P - R_K = 0$$

В уравнении имеется две неизвестных сил реакций, а количество уравнений 1. Значит задача является 1-раз статически неопределяемая задача.

4. Разделим стержень на три участка; I,II, III. Для решения задачи необходимо составить еще одно дополнительное уравнения. Для этого рассчитываем деформации методом сечений. Расчет начинаем с нижней стороны стержня и нижнюю часть рассмотрим в равновесии. (5-рис. с)

Мысленно рассекая I участок горизонтальной плоскостью, рассмотрим равновесие нижней стороны и получим продольную силу N_1 из уравнения равновесия определим значения

$$N_1 - R_k = 0$$

=

Тогда нормальное напряжение $\Rightarrow \sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{R_k}{\frac{3A}{2}} = \frac{2R_k}{3A}$

II

o 0

Так как в сечении К-К стержень неподвижен, $\Rightarrow \Delta l_K = 0$

≤ II

Задача. Мысленно рассекать стержень по плоскости К-К, рассмотрим в

II

a N

$$R_k - \Delta l_K = 0 \Rightarrow \Delta l_K = \frac{R_k}{EA} = \Delta l_D;$$

II

o II

Г

Ф

Е

II

II

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = \frac{R_k - 3P}{2A};$$

II EA.

Рис. 5 "d"

П

Р $0 \leq y_2 \leq a$, при $y_2 = 0 \rightarrow \Delta l_2(0) = \Delta l_D + \frac{(R_K - 3P) \cdot 0}{E \cdot 2A} = \Delta l_D + 0;$

е $y_2 = a \rightarrow \Delta l_2(a) = \Delta l_D + \frac{(R_K - 3P)d}{E \cdot 2A} = \frac{R_K(2-a) - 3aP}{E \cdot 2A} = \Delta l_c;$

е 6. В третьей участке рассекаем стержень мысленно и рассмотрим равновесия нижней стороны и часть стержня:

=

о Н

е С

Р Пределы определения y_3 : $0 \leq y_3 \leq \frac{a}{3}$

е П

а

а

е По (начальной)

н

е $(2P) \cdot 0 \cdot 2EA + \Delta l_c = R_K \cdot 2 - a - 3aP \cdot 2EA$

е $R_K + \frac{2P}{3} \cdot a - 7aP \cdot 6EA = \Delta l_c;$

п $\Delta l_3 \cdot 3a = 2R_K \cdot 3 - a - 7aP \cdot 6EA +$

п $R_K - a \cdot 2P - 7aP \cdot 6EA = 0$

о $\frac{R_K - a \cdot 2P - 7aP \cdot 6EA}{2EA} = w = \Delta l_3$
о $R_K = ?$

п

п

у

Положительное значение R_k означает, что направление силы реакции указаны верно, отрицательное значение указывает, что силы реакции направлены в противоположную сторону,

$$R_B = P \frac{6+2a}{3-a}$$

7. По условию равновесия при растяжении и сжатии определим площадь

п

о Отсюда

$$A \geq \frac{3P(a+4)}{4(3-a) \cdot [\sigma]}$$

е

По условию площадь задачи площадь поперечного сечения выбирается по ГОСТу двутавр, швеллер, кругляк, угольник, труба и т.д.

е

ч

Литература

н

ежецкий Г.Д. , Загребин Г.Г., Решеткин Н.Н., Сопротивление

о

материалов.учебник 5-здание Москва 2016

г

опротивление материалов учебник для вузов /Под общ. Ред. Акад. АН УССР

о

Г.С. Писаренко 4- изд, перер. И допол. -Киев:Вища школа

3. Александров А.В. Сопротивление материалов: Учеб. Для вузов/А.В.

с

Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин; Под ред. А.В. Александрова. – 3-е

е

изд. Испр. – М: Высш. Шк., 2003. –

ч

е

н

и

4. Беляев Н.М. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1965.
 5. Биргер И.А. Сопротивление материалов. М.: Наука, 1986.
 6. Варданян Г.С. и др. Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Издательство АСВ, 1995.
 7. Горшков А.Г. и др. Сопротивление материалов. М.: Физматлит, 2005.
 8. Дарков А.В. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1975.
 9. Ильюшин А.А. и Ленский В.С. Сопротивление материалов. М.: Физматлит, 1959.
 10. Кинасошвили Р.С. Сопротивление материалов. Краткий учебник. М.: Физматлит, 1960.
-